

APRIL 27-28, 2023

VIRTUAL REALLIKDA SEGMENTATSIYA, 4 USULI VA BOSQICHLARI
¹Ibodullayev Sardor Nasriddin o‘g‘li, ²Abdullayev Yunus Yusup o‘g‘li, ³Sodiqjonov
Yaxyobek Sobirjon o‘g‘li

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Audiovizual texnologiyalar kafedrasida assistentlari.

s.ibodullayev@tuit.uz, yunus00lord@gmail.com,

³Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Audiovizual texnologiyalar kafedrasida talabasi, yoxyouz@tuit.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7859811>

Annotatsiya. Virtual reallikdagi segmentatsiya virtual muhitda alohida bo‘shliqlarni yaratishni anglatadi. Bunga fizik chegaralar, vizual belgilar, interaktiv elementlar va audio signallar kabi turli metodlar orqali erishish mumkin. Har bir metodning o‘ziga xos afzalliklari va kamchiliklari mavjud va segmentatsiya usulini tanlash virtual muhitning o‘ziga xos ehtiyojlari va maqsadlariga, shuningdek, foydalanuvchilarning afzalliklari va imkoniyatlariga bog‘liq bo‘ladi. Samarali segmentatsiya virtual reallikning immersiv va jozibador tajribasini oshirishi mumkin, bu esa foydalanuvchilar uchun kashf qilish va muloqot qilish uchun yanada intuitiv va tabiiy muhit yaratadi.

Kalit so‘zlar: virtual reallik, segmentatsiya, fizik chegaralar, vizual belgilar, interaktiv elementlar, audio signallar, immersiv, navigatsiya, foydalanuvchi tajribasi, virtual muhit.

I. VIRTUAL REALLIKDA SEGMENTATSIYA

Virtual reallik raqamli kontentni tajribada sinab ko‘rish go‘yalarini ilgari suradi. Immersiv va interaktiv muhitlarni yaratish qobiliyati bilan u o‘yin, ta‘lim, sog‘liqni saqlash va arxitektura kabi turli sohalarda kuchli vositaga aylandi. Virtual reallikni samarasini oshiradigan asosiy xususiyatlardan biri bu virtual muhitda alohida maydonlarni yaratish imkonini beruvchi segmentatsiyadir. Virtual reallikdagi segmentatsiya virtual makonni har biri o‘ziga xos xususiyatlarga, funktsiyalarga yoki maqsadlarga ega bo‘lgan alohida bo‘limlar yoki hududlarga bo‘lishni o‘z ichiga oladi. Bu fizik chegaralar, vizual belgilar yoki interaktiv elementlardan foydalanish kabi ko‘p usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Segmentatsiyaning maqsadi yaxshi tashkillashtirilgan va yaxshi boshqariladigan virtual muhitni yaratish, shuningdek, foydalanuvchilarga o‘rganish va o‘zaro aloqada bo‘lish uchun aniq sohalarni taqdim etish orqali tajribasini oshirishdan iborat. Virtual reallikda segmentatsiyani eng keng qo‘llanish sohasi o‘yinlar yaratishdir. O‘yin dunyosini turli darajalar yoki hududlarga bo‘lish orqali ishlab chiquvchilar yanada qiziqarli va qiyinroq o‘yinlarni yaratishlari mumkin. Har bir daraja o‘zining noyob dizayni, to‘siqlari va maqsadlariga ega bo‘lishi mumkin, bu o‘yinchi uchun rivojlanish va muvaffaqiyat hissini yaratadi. Masalan, mashhur "Minecraft" o‘yinida o‘yinchilar o‘rmonlar, cho‘llar va okeanlar kabi turli xil biomlarni o‘rganishlari va qurishlari mumkin, ularning har biri o‘ziga xos manbalar va qiyinchiliklarga ega. Segmentatsiya, shuningdek, tibbiy simulyatsiya yoki harbiy tayyorgarlik kabi virtual o‘quv muhitida samarali foydalanish mumkin. Tibbiy mashg‘ulotlar yoki jangovar ssenariylar kabi har xil turdagi mashg‘ulotlar uchun alohida maydonlarni yaratish orqali tinglovchilar chalg‘itmasdan muayyan ko‘nikmalar va vazifalarga e‘tibor berishlari mumkin. Shuningdek, ishtirokchilar tinglovchilarning har bir sohadagi faoliyati va yutuqlarini yaxshiroq baholashga yordam beradi. Ushbu amaliy ilovalarga qo‘shimcha

ravishda, segmentatsiya yanada chuqurroq va real virtual muhitlarni yaratish uchun ham foydalanish mumkin. Misol uchun, virtual muzeyda turli hududlar turli ko'rgazmalar yoki kolleksiyalar uchun ajratilgan bo'lishi mumkin, bu esa tashrif buyuruvchilarga har bir bo'limni batafsil o'rganish imkonini beradi. Virtual uy dizayni ilovasida segmentatsiya foydalanuvchilarga alohida xonalarda yoki hududlarda virtual mebel va bezaklarni o'zgartirish va tartibga solishga yordam beradi. Lekin, virtual reallikda segmentatsiya bilan ishlashda ba'zi qiyinchiliklar va muammolar mavjud. Eng katta muammolardan biri bu segmentlar o'rtasida aniq chegaralarni yaratish, shuningdek, foydalanuvchilarning ular orasida osongina harakat qilishini ta'minlashdir. Buning uchun puxta dizayn va rejalashtirish, shuningdek, test va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari talab etiladi. Bundan tashqari, haddan tashqari ko'p segmentatsiya tartibsiz va chalkash virtual muhitga olib kelishi mumkin, shuning uchun segmentatsiyani soddalik va izchillik bilan muvozanatlash muhimdir. Buning uchun puxta dizayn va rejalashtirish, shuningdek, test va foydalanuvchilarning fikr-mulohazalari kerak bo'ladi. Bundan tashqari, haddan tashqari ko'p segmentatsiya tartibsiz va chalkash virtual muhitga olib kelishi mumkin, shuning uchun segmentatsiyani soddalik va izchillik bilan muvozanatlash muhimdir. Segmentatsiya virtual reallikning muhim xususiyati bo'lib, virtual muhitda alohida maydonlarni yaratishga imkon beradi. Biroq, segmentatsiya foydalanuvchilar uchun samarali bo'lishini ta'minlash va virtual muhitda tartibsizlik va chalkashliklarga yo'l qo'ymaslik uchun to'g'ri dizayn tanlash va rejalashtirish zarur.

II. 4 USULI

Segmentatsiya virtual reallikdagi samarali vosita bo'lib, virtual muhitda alohida maydonlarni yaratishga imkon beradi. Bu turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin, ularning har biri o'z afzalliklari va kamchiliklariga ega. Ushbu maqolada biz virtual reallikda virtual muhitni segmentlashning eng keng tarqalgan usullarini ko'rib chiqamiz.

Fizik chegaralar

Virtual muhitni segmentlashning eng oddiy usullaridan biri fizik chegaralardan foydalanishdir. Bu atrof-muhitning turli hududlarini ajratib turadigan devorlar, to'siqlar yoki boshqa fizik tuzilmalarni yaratishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, virtual uyda fizik chegaralar yashash, ovqatlanish va uxlash uchun alohida xonalarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Fizik chegaralar virtual muhitning turli sohalari o'rtasida ajralish va maxfiylikni yaratishda samarali bo'lishi mumkin. Biroq, muammolar ham bo'lishi mumkin, chunki ular foydalanuvchilardan turli hududlar o'rtasida jismonan harakat qilishni talab qiladi, bu noqulaylik va vaqt talab qilishi mumkin.

Vizual belgilar

Virtual muhitni segmentlashning yana bir usuli vizual belgilardan foydalanishdir. Bu turli xil ranglar, yorug'lik, teksturalar yoki boshqa vizual elementlardan foydalanishni o'z ichiga oladi, bu turli hududlar o'rtasida vizual farqni yaratishdir. Misol uchun, virtual o'rmonda turli bo'limlar daraxtlarning rangi yoki barglar turi bilan ajralib turishi mumkin. Vizual belgilar virtual muhitning turli sohalari o'rtasida fizik to'siqlar yoki harakat talab qilmasdan aniq farqni yaratishda samarali bo'lishi mumkin. Biroq, ular fizik chegaralarga qaraganda sezuvchanligi kamroq bo'lishi mumkin, bu esa foydalanuvchilar uchun chalkashlikka olib kelishi mumkin.

Interaktiv elementlar

Virtual muhitni segmentlashning uchinchi usuli interaktiv elementlardan foydalanishdir. Bu foydalanuvchilar bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin bo'lgan va atrof-muhitning turli sohalarni ajratib turadigan interaktiv ob'ektlar yoki elementlarni yaratishni o'z ichiga oladi. Masalan, virtual muzeyda interaktiv eksponatlardan turli kolleksiyalar yoki ko'rgazmalar uchun alohida bo'limlar yaratish mumkin. Interaktiv elementlar qiziqarli va interaktiv virtual muhitni yaratishda katta foyda keltirishi mumkin, bu yerda foydalanuvchilar turli sohalarni yanada tabiiy tarzda o'rganishlari va ular bilan muloqot qilishlari mumkin. Biroq, ular loyihalash va amalga oshirishda murakkabroq bo'lishi mumkin va yaxshi rivojlangan apparat yoki dasturiy ta'minot imkoniyatlarini talab qilishi mumkin.

Audio belgilar

Va nihoyat, audio signallardan virtual muhitni segmentlarga ajratish uchun ham foydalanish mumkin. Bu atrof-muhitning turli joylari uchun alohida atmosfera yaratish uchun turli tovushlar, musiqa yoki boshqa eshitish signallaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Masalan, virtual o'yin parkida turli bo'limlarni musiqa yoki tovushlar turiga qarab ajratish mumkin. Ovozli signallar foydalanuvchilar bir nechta sezgilar orqali turli sohalarni his qilishlari mumkin bo'lgan yanada chuqurroq va jozibali virtual muhitni yaratish mumkin. Lekin, ular yaxshi rivojlangan audio uskunalar yoki imkoniyatlarni talab qilishi mumkin va boshqa segmentatsiya usullari kabi sezilarli bo'lmasligi mumkin.

Virtual reallikda virtual muhitni segmentlashning turli usullari mavjud, ularning har biri o'z afzalliklari va kamchiliklariga ega. Fizik chegaralar, vizual belgilar, interaktiv elementlar va audio signallar segmentatsiyaga erishish mumkin bo'lgan usullarning bir nechta misolidir. Oxir oqibat, segmentatsiyaning eng yaxshi yondashuvi virtual muhitning o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlariga, shuningdek, foydalanuvchilarning afzalliklari va imkoniyatlariga bog'liq bo'ladi.

III. Bosqichlari

Virtual reallikdagi segmentatsiya virtual muhitni turli komponentlar yoki segmentlarga bo'lish uchun ishlatiladigan muhim texnikadir. Ushbu segmentatsiya jarayoni foydalanuvchining umumiy tajribasini oshirish va virtual real muhitning umumiy sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada biz virtual reallikda segmentatsiyalashning uchta bosqichini ko'rib o'tamiz.

1-bosqich: Segmentatsiya talablarini aniqlash

Segmentatsiya jarayonining birinchi bosqichi segmentatsiyaga qo'yiladigan talablarni aniqlashdan iborat. Bu segmentlash kerak bo'lgan sohalarni va segmentatsiya mezonlarini aniqlashni o'z ichiga oladi. Masalan, virtual real o'yinida atrof-muhitni o'yin maydoni, ball maydoni va xavfsiz zona kabi turli zonalarga bo'lish kerak bo'lishi mumkin. Ushbu zonalarning har biri turli qoidalar yoki shovqinlarni talab qilishi mumkin, shuning uchun ularni segmentlarga bo'lish kerak. Segmentatsiya talablarini aniqlashda e'tiborga olish kerak bo'lgan yana bir muhim omil - bu talab qilinadigan tafsilotlar darajasidir. Misol uchun, agar virtual reallikdagi muhit shahar manzarasi bo'lsa, segmentatsiya dastur talablariga qarab ko'cha, bino va hatto xona darajasida ham amalga oshirilishi kerak bo'lishi mumkin.

2-bosqich: Segmentatsiya chegaralarini yaratish

Segmentatsiya talablari aniqlangandan so'ng, keyingi bosqich segmentatsiya chegaralarini yaratishdir. Bu segmentlanadigan sohalarni aniqlash va turli segmentlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalarni o'rnatishni o'z ichiga oladi. Ilova talablariga qarab

segmentatsiya chegaralarini yaratishning bir necha usullari mavjud. Misol uchun, quyidagicha yondashish mumkin, turli segmentlarni ajratish uchun devorlar yoki to'siqlar kabi fizik to'siqlardan foydalanish mumkin. Yana bir yondashuv - foydalanuvchining boshqa segmentga o'tishiga to'sqinlik qiladigan ko'rinmas devorlar yoki kuch maydonlari kabi virtual to'siqlardan foydalanish.

3-qadam: Segmentatsiyani amalga oshirish

Segmentatsiya jarayonining yakuniy bosqichi segmentatsiyani amalga oshirishdir. Bu segmentatsiya chegaralarini virtual real muhitiga integratsiyalash va turli segmentlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni tartibga soluvchi qoidalarni o'rnatishni o'z ichiga oladi. Segmentatsiyani amalga oshirish bosqichida segmentatsiya kutilganidek ishlayotganiga ishonch hosil qilish uchun uni sinchiklab tekshirish muhim. Bu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammo yoki xatolarni aniqlash va ularni mos ravishda tuzatish uchun foydalanuvchi tekshiruvini o'tkazishni o'z ichiga oladi.

Segmentatsiya virtual reallikni rivojlantirishning muhim jihati bo'lib, foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu uchta qadamni bosib o'tgach, ishlab chiquvchilar qiziqarli, immersiv va interaktiv bo'lgan segmentlangan muhitlarni yaratishi mumkin.

IV. Xulosa

Xulosa qilib aytganda, segmentatsiya immersiv va jozibali virtual real muhitini yaratishning hal qiluvchi jihati hisoblanadi. Virtual muhitni fizik chegaralar, vizual signallar, interaktiv elementlar yoki audio signallar orqali segmentlash orqali foydalanuvchilar turli hududlarni osongina ajrata oladilar va virtual makon bo'ylab intuitivroq harakatlanadilar. Biroq, segmentatsiya usulini tanlash virtual muhitning o'ziga xos zaruriyatlari va maqsadlaridan, shuningdek, foydalanuvchilarning afzalliklari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda diqqat bilan ko'rib chiqilishi kerak. Samarali segmentatsiya foydalanuvchi tajribasini yaxshilashi va foydalanuvchilar uchun kashfiyot va muloqot qilishlari uchun yanada tabiiy va intuitiv muhit yaratishi mumkin, natijada yanada muvaffaqiyatli va qiziqarli virtual real tajribaga olib keladi.

REFERENCES

1. Morozov M.N., Nuraliev F.M, Hamidov V.S , Giyosov U.E., Placing a custom 3d object in the virtual world environment. // Journal of Advances in information technology engineering technology & engineering geometry №2, Vol.2, page.32-39, 2020, Тошкент. <https://dx.doi.org/10.24412/2181-1431-2020-2-3-8>.
2. Giyosov, Ulugbek; Bhargava, Sandeep; and Nuraliev, F M. (2020) "Modern technology enhanced adaptive and cognitive learning in the virtual reality environment," Scientific-technical journal: Vol. 24 : Iss. 6 , Article 12. <https://uzjournals .edu.uz/ ferpi /vol24/iss6/12/>.
3. Nuraliev F.M., Giyosov U.E., Jiyanov O.P. Integration of virtual reality and 3D modeling use of environments in education // “International Conference On Information Science And Communications Technologies Iciset 2019 Applications, Trends And Opportunities”, 4-6 November 2019, Tashkent Uzbekistan <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011899>.
4. Nuraliev F.M., Ibodullayev S.N,(2021), ‘Study of national heritage sites on the basis of gamification technology’, International Conference On Information Science And

APRIL 27-28, 2023

Communications Technologies ICISCT 2021 Applications, Trends And Opportunities, 3-5 November 2021, Tashkent Uzbekistan, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670083>.

5. Ibodullayev S.N, Bahromov A.A.(2020), ‘A variety of virtual reality implementations for creative learning and 5 ways to implement virtual reality in the learning process’, International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X. Vol. 4, Issue 9.
6. Masoud M., Jaikishan K., Jose L.J.(2020), “Segmentation of Areas of Interest Inside a Virtual Reality Store”, International Conference on Human-Computer Interaction DOI:10.1007/978-3-030-50729-9_13.
7. R.M. Thanki, A.M. Kothari, Image Segmentation. In: Digital Image Processing using SCILAB, Springer, Cham, 2019. doi:10.1007/978-3-319-89533-8_6.